

ТЕМА НОМЕРА – СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ: МОДЕЛЬ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

УДК: 330.3

DOI: 10.5281/zenodo.8319967 <https://zenodo.org/record/8319967>

ДИСКУТИРУЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ПРЕДИСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ КРУГЛОГО СТОЛА ЖУРНАЛА «ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ»)

Кайсын Азретович Хубиев¹

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (khubiev48@mail.ru), (ORCID 0000-0001-7285-1136)

Ключевые слова: *российская экономическая система, производственные отношения, политическая экономия, технологический и экономический суверенитет, социально-экономическое развитие, рост, модернизация*

Для цитирования: Хубиев К.А. Дискутируя проблемы развития российской экономической системы (предисловие к публикации материалов круглого стола журнала «Вопросы политической экономики») // Вопросы политической экономики. 2023. № 3 (35). С. 26-28.

DISCUSSING THE PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMIC SYSTEM (A FOREWORD TO THE PUBLICATION OF MATERIALS OF A ROUND TABLE ORGANISED BY THE JOURNAL “PROBLEMS OF POLITICAL ECONOMY”)

Kaysyn A. Khubiev

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy of the Faculty of Economics at the M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (khubiev48@mail.ru), (ORCID 0000-0001-7285-1136)

Keywords: *Russian economic system, industrial relations, political economy, technological and economic sovereignty, socio-economic development, growth, modernization*

For citation: Khubiev K.A. Discussing the problems of the development of the Russian economic system (a foreword to the publication of materials of a Round Table organised by the journal “Problems of Political Economy”). Problems in Political Economy. 2023; 3 (35): 26-28.

JEL codes: P10, P11, O11.

¹ © Хубиев К.А., 2023.

Редакцией журнала «Вопросы политической экономии» 23 марта 2023 г. был проведен круглый по теме «Социально-экономическая система России: модель ее функционирования и развития», в котором приняли участие ведущие ученые МГУ, СПбГУ, СПбГЭУ, РАНХиГС, Института экономики РАН и других научно-образовательных центров России.

Перед участниками семинара были поставлены следующие вопросы: какая экономическая система (модель) сформировалась в России за 30 лет реформ в социально-экономическом и функциональном измерении; каков потенциал (предельные возможности) этой системы, особенно с учетом возросших нагрузок в геополитическом измерении; каково содержание и основные направления ее совершенствования. На эти вопросы были даны ответы разного уровня и разного содержания, нередко даже противоположного. На первый вопрос большинством участников круглого стола был дан ответ, основным содержанием которого была примерно следующая характеристика: в результате реформ в России сформирована социально-экономическая модель государственно-олигархического капитализма с неразвитым рынком и отсталой социальной сферой. В функциональном плане преобладает вывод о том, что за 30 лет не создан механизм и набор инструментов экономического роста и развития. Отсюда соответственно и возникают задачи перехода к интенсивному социально-экономическому развитию, обеспечивающему рост основных макроэкономических результатов и продвижение в решении социальных проблем, с одной стороны, и преобразования социально-экономической системы России, обеспечивающего переход к такому развитию, с другой.

На круглом столе была представлена и особая точка зрения, в соответствии с которой в России сложилась неэффективная модель в результате провалов рынка и частной собственности, выразившихся в беспрецедентном падении производства и уровня жизни.

Рассмотрен очень актуальный вопрос о связи национальной экономики с мировой и необходимостью решения проблемы экономического и технологического суверенитета. Национальной специфике российской экономики уделено специальное внимание. Исходя из предпосылки наличия определенных императивов национальной экономики, ряд участников дискуссии предложил сопоставлять их с глобальными и универсальными тенденциями развития, а также новыми технологическими изменениями.

В одной из публикуемых статей основное внимание уделено историческим рефлексиям, прошлому. Утверждается, что нынешняя российская система является наследницей капитализма, который в СССР был прикрыт социалистической оболочкой и фразеологией. В таком же жанре написана статья, в которой переход к нынешней реальности (которая характеризуется как модель периферийного капитализма) определяется вырождением сталинской системы и влиянием глобального капитализма.

Негативной в целом оценкой сложившейся модели национальной экономики и ее функционирования обусловлен поиск направлений ее развития. Разными оценками прошлого определяются и предложения по развитию.

С позиций, где идеалом считается частный капитализм, предлагается провести дополнительную приватизацию, развить финансовую систему. Одновременно предлагается решать и социальные проблемы: уменьшение и преодоление нера-

венства (в широком смысле), развить образование и здравоохранение, совершить большие вложения в «экономику знаний».

Другая точка зрения исходит из того, что нельзя повторно проводить радикальные рыночные реформы, которые показали свою провальность в конкретных условиях России. Предлагается соединить два конкурентных преимущества, которые имеются у России: человеческий потенциал, включая новое поколение предпринимателей, не связанных с приватизацией и успешно создавших перспективный бизнес, с ресурсами, включая ранее приватизированные предприятия.

При разных подходах к социально-экономическим реформам есть и совпадение в направлениях и инструментах роста. Все согласны с тем, что мотором роста являются инвестиции. Есть согласие и в основных направлениях инвестиций: технологическое развитие, человеческий потенциал, экономика знаний. Различаются направления поиска источников инвестиций, их объемы и др. Актуальность семинара проявилась в том, что обсуждавшиеся на нем проблемы стали частыми сюжетами научных форумов.

Специально хотелось бы подчеркнуть, что мысли, созвучные с участниками круглого стола примерно в это же время были высказаны академиком РАН Р.Нигматуллиным. Выступая в г. Орле на форуме левого движения, он поставил и ответил на те же вопросы, что обсуждались на семинаре. Его выступление получило большую популярность в социальных сетях, что говорит об актуальности обсуждаемой темы. Думаю, многие участники круглого стола могли бы согласиться с анализом и позитивными предложениями (которые во многом повторяют рекомендации, озвученные в рамках нашего обсуждения), высказанными академиком. Дополнительно можно обратить внимание на затронутые вопросы внутреннего ценообразования на энергию.

Но в целом, как представляется, постановки на семинаре были системней и глубже, поскольку вопрос об экономической модели академиком даже не был поставлен, а корень вопроса – не те или иные конкретные управленцы и их решения, а содержание и формы существующей экономической системы. Нужны изменения в системе. Кроме того, в докладе Р. Нигматулина для анализа были взяты только последние 10 лет. Между тем, нынешняя экономическая модель – продукт трех десятилетий и самые ее фундаментальные основы были заложены радикальными реформами начала 1990-х. Поэтому постановка проблемы формирования российской экономической модели, ее социального содержания, функциональных особенностей, потенциала – более фундаментальная теоретическая постановка. При этом, специально подчеркнем, что несмотря на некоторую полемику, мы считаем, что материал доклада академика Р. Нигматулина очень ценен. Особо следует подчеркнуть, что заключительные слова были посвящены вере в то, что Россия обретет настоящий суверенитет, разовьется и обогатит еще мировую науку и культуру.

Завершая краткое предисловие к серии публикуемых ниже материалов, хочу выразить надежду, что ее материалы окажутся интересными и полезными широкому кругу читателей, и подчеркнуть, что редакция рассчитывает на продолжение глубокой, содержательной дискуссии на тему семинара.